

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Болтаева Клара Шамуратовна
ALFRAGANUS UNIVERSITY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10622649>

Аннотация

Изучены наиболее эффективные для хирургических операционных помещений типы одежды и проведены комплексные испытания эффективности этих типов одежды для ношения в хирургических операционных помещениях. Комплексные испытания показали, что ношение нижних рубашек с длинными рукавами и длинных нижних брюк: существенно снижает выделение аэрозольных загрязнений.

Ключевые слова: аэрозольные загрязнения, жизнеспособность частиц, инкубация, КОЕ, фильтрация частиц, аэробные микроорганизмы, качество ткани, щелевой пробоотборник.

Актуальность научной работы: Основным источником большого количества загрязнений в хирургических помещениях является сам персонал. Для того чтобы ограничить распространение частиц и микробиологических загрязнений, выделяемых людьми, во всех хирургических операционных помещениях носят особую одежду. С поверхности кожи людей выделяются частицы, причем интенсивность их выделения меняется с течением времени и для разных лиц неодинакова [1,3]. По своему прямому назначению одежда для хирургических операционных помещений является фильтром, защищающим операционное поле от загрязнений. Система одежды должна конструироваться так, чтобы создать барьер между человеком и окружающей средой и не допустить существенного выделения частиц от человека в операционное помещение. Возрастающие требования к чистоте в различных отраслях требуют глубокого изучения одежды для хирургических операционных помещений [2,3].

Цель работы: Изучить наиболее эффективные для хирургических операционных помещений типы одежды и провести комплексные испытания эффективности этих типов одежды для ношения в хирургических операционных помещениях. Исследовать, главным образом, способность одежды на выделение частиц, удержание (фильтрацию) частиц и устойчивость к повреждениям.

Материалы и методы исследования: Для исследования используется специальная камера (bodybox). Определяется общее выделение аэрозольных частиц и, если необходимо, жизнеспособность частиц для оценки качества ткани и конструкции одежды. Для оценки различных комплектов одежды проводился контроль концентрации частиц и микроорганизмов (аэробных) в вытяжном воздухе. Концентрация частиц определяется с помощью счетчика частиц HiacRoусo 245. Концентрация микроорганизмов – с помощью щелевого пробоотборника FH3 и в некоторых случаях, с дополнительным шестикаскадным ситовым пробоотборником Андерсена; в качестве питательной среды используются триптические среды (TrypticaSprуAgar – ISA) на чашках Петри диаметром 9 см [4,5]. Инкубируются не менее трех дней при температуре 32°C., затем выдерживаются два дня при комнатной температуре [6,7]. Число КОЕ подсчитывается с помощью контрастной микроскопии [8,9].

Результаты: Полученные результаты показывают, что чем больше одежда прикрывает человека, тем лучше результат. Халат хирургического типа, надетый на повседневную одежду, эффективно снижает распространение частиц, но не может стать барьером для загрязнений, распространяющихся из-под него снизу. Рубаха и брюки более эффективны, но воздух будет выходить через открытый ворот и брючины. Лучшие результаты дает использование комбинезона с заправленным под него шлемом и бахил высотой до колен. Из результатов также видно, что даже менее плотная ткань с большими порами снижает распространение бактерий, а более плотная ткань действует ещё эффективней. Если воздухопроницаемость возрастает, возрастает и количество воздуха, выталкиваемого через застёжки в одежде (например, на манжетах рукавов, воротнике и др.). Давление внутри комплекта из ткани Гор-Текс во много раз выше, чем в одежде, изготовленной из других тканей. Об этом свидетельствует тот факт, что количество рассеиваемых бактерий для комплекта из ткани Гор-Текс оказалось выше, чем ожидалось. Однако при испытаниях одежды из Гор-Текс со специальными застёжками, обеспечивающими минимальный выход воздуха, рассеивание бактерий заметно снизилось. При этом по сравнению с одеждой из неплотной ткани количество бактерий было в 170 раз меньше.

Выводы: Анализ с помощью испытательной камеры показал, что интенсивность выделения загрязнений от персонала, одетого в новую современную одежду для хирургических операционных помещений, имеет более низкие значения загрязнения. Комплексные испытания показали, что ношение нижних рубашек с длинными рукавами и длинных нижних брюк: существенно снижает выделение аэрозольных загрязнений.

References:

1. Уайт В. Технология чистых помещений – М.Клинрум, 2002 г. С.64
2. А.Е.Федотов. Чистые помещения - М. АСИНКОМ, 2003 г. С.102
3. К.Ш.Болтаева, Г.Т. Искандарова. Промышленная гигиена. Учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов .- Т., 2020 г. С.82
4. Болтаева К.Ш. Изучение антимикробных свойств лекарственных растений, произрастающих в Республике Узбекистан. Монография. – Т.: ЭФФЕКТ- Д, 2023. – С.14
5. К.Ш.Болтаева Микробиология. Учебное пособие. Ташкент. 2022 г. С.112
6. А.А.Воробьёв, А.С.Быков Микробиология. Учебник. Москва. 2003г. С.154
7. Болтаева К.Ш., Расулова Н.Ф. Изучение антимикробной активности эфирного масла базилика Теория и практика современной науки № 2 (56) - Россия 2020с. <http://www.modern-j.ru>
8. Х.О.Нуралиева, Ш.М.Миралимова, К.Ш.Болтаева, М.Т.Кариева Химическая микробиология. Учебное пособие. Ташкент. 2019г. С.72
9. Мухамедов И.М. и друг. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Учебник. Ташкент. 2011 г. С.201